

ZAIFESHITUVCHI O'QUVCHILARGA ISH JOYINI TASHKIL ETISHNI O'RGATISH

Ahmadkulova Feruza Abdunabiyevna

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Kamolova Tursunoy Murotovna

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870297>

Annatosiya.

Taqdim etilgan ish "Ish joyini tashkil etish" mavzusi bo'yicha darslarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Bu ish nazariy va ishlab chiqarish darslarini tayyorlashda qo'shimcha yordam berish maqsadida ishlab chiqilgan. Ish joyini tashkil etish mavzusini ko'rib chiqadi: "Ish joyini tashkil etish", unda darslar mavzulari bo'yicha qisqacha ma'lumotlar mavjud:

- Ish o'rni.
- Asboblardan va aksessuarlardan.

Kalit so'zlar: ignalar, pinlar, qaychi, tirgak, oyoq osti skameykasi, tugmalar, bichish va tikishni o'rganishni boshlash uchun tikuv mashinasi, kerakli asboblardan, paxta, ipak, sintetik iplar, sakkizta o'lchamdagi qaychi, Zigzag qaychi oqmaydigan matolarning qismlarini qayta ishlash uchun, santimetrli lenta, to'sar, pinlar, qoziq, dazmol tagligi, dazmol taxtasi, tikuvlarni dazmollash uchun stend, yeng taxtasi

Tikishda ishni va ish joyini to'g'ri tashkil qilish kerak. U toza, yaxshi yoritilgan bo'lishi kerak, yorug'lik chap tomondan tushishi kerak. Ishchi orqa tomoni bilan qulay stulda o'tiradi. Qo'lda operatsiyalarni bajarayotganda, oyoqlaringiz ostiga skameykani qo'yish yaxshidir. Keraksiz harakatlarga vaqt va kuch sarflanmasligi uchun har bir vosita o'z joyida joylashgan bo'lishi kerak. O'ng tomonda ignalar, pinlar, qaychi, tirgak qo'yilgan. Chap tomonda sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan iplar, tugmalar va boshqa aksessuarlar mavjud. Stolning butun o'rtasi bo'sh bo'lishi kerak, mahsulot uning ustiga yotqizilgan.

Ehtiyot choralarini haqida unutmasligimiz kerak. Barcha ignalar va pinlar ular uchun mo'ljallangan maxsus qutilarda saqlanishi yoki maxsus prokladkalariga yopishtirilgan bo'lishi kerak. Tikishni tugatgandan so'ng, igna darhol yostiqa yoki har qanday kichik qutining pastki qismiga yotqizilgan ko'pikli kauchuk bo'lagiga yopishtirilishi kerak. Hech qanday holatda siz igna va pinlarni kiyimingizning yon tomoniga, cho'ntagingizga yopishtirmasligingiz kerak va hatto ularni lablaringizda saqlang. Kutilmagan nafas yoki yo'tal katta

muammolarga olib kelishi mumkin. Sinab ko'rayotganda, chap bilagiga "bilaguzuk" kiyish juda qulay - har ikki tomonga elastik tasma tikilgan ko'pikli kauchuk tasma va unga bir nechta igna yopishtiring. Egilgan, to'mtoq yoki singan igna va ignalarni darhol tashlash kerak. Qaychi ham ehtiyotkorlik bilan ishlashni talab qiladi. Ularni stol ustida ochiq qoldirish tavsiya etilmaydi uchini yuqoriga ko'tarib, bir joydan ikkinchi joyga olib boring; qaychini qo'ldan qo'lga topshirish yopiq bo'lishi kerak, tutqichlar qabul qiluvchiga. Ishni tugatgandan so'ng, elektr tikuv mashinasini elektr tarmog'idan uzib, keyin tozalash, moylash, oyoqni mato bo'lagiga tushirish va yopish kerak. Har qanday holatda, mashinaga g'amxo'rlik o'chirilgan holatda amalga oshiriladi.

Asboblari va aksessuarlari

Bichish va tikishni o'rganishni boshlash uchun siz, albatta, tikuv mashinasi, kerakli asboblari va asboblarni olishingiz kerak. Qo'l san'atlari uchun ignalar har xil - qalin va ingichka, uzun va qisqa bo'ladi. Ular raqamlari bilan ajralib turadi. 12 ta raqam bor - bu raqam qanchalik katta bo'lsa, igna ingichka bo'ladi. Iplar, shuningdek, har xil qalinlikda (# 10 dan # 100 gacha); raqam qanchalik baland bo'lsa, ip shunchalik ingichka bo'ladi. Paxta, ipak, sintetik iplar ishlab chiqariladi. Mahsulotni mato ishlab chiqarilgan bir xil xom ashyolardan iplar bilan tikish tavsiya etiladi. Misol uchun, krep-dechin libosi ipak iplar bilan chizilgan. To'g'ri ip va rangni tanlash juda muhimdir. Agar iplarni matoning ohangiga to'liq moslashtirishning iloji bo'lmasa, lekin engilroq va quyuproq iplar mavjud bo'lsa, quyuproqqa ustunlik berish kerak. Qaychi eng muhim vositadir. Sakkizta o'lchamdagi qaychi bor - ularning soni qanchalik katta bo'lsa, ular shunchalik kichik bo'ladi. Ishda ular katta, o'rta va kichik qaychidan foydalanadilar. Mato katta qaychi bilan kesiladi, naqshlar, tuzoqlar va boshqalar o'rta qaychi bilan kesiladi, kichik qaychi bilan kesiklar qilinadi, burchaklar o'yilgan va hokazo. Mato kesish uchun ishlatiladigan qaychi qog'ozni kesish uchun ishlatilmaydi, shuning uchun ular juda xira bo'ladi. Zigzag qaychi oqmaydigan matolarning qismlarini qayta ishlash uchun ishlatiladi. Santimetrli lenta raqamni o'lchash, chizmalarni qurish va kesishda ishlatiladi. Lentaning uzunligi 150 sm. Thimble nafaqat barmoqni tiqilishdan himoya qiladi, balki ignani tezroq surishga yordam beradi. U o'rta barmoqning o'lchamiga qarab tanlanadi, shunda u tushmaydi va phalanxni siqmaydi. Tikuvchi pinlari (boshli pinlar) qismlarni maydalash, belgilarni bir qismdan ikkinchisiga o'tkazish uchun ishlatiladi. Mato qanchalik qo'pol bo'lsa, ignalar qalinroq bo'ladi.

Rasm. 1. Asboblar va moslamalar: a - santimetrli lenta; b - to'sar; pinlar; g - qoziq; d - dazmol tagligi; e - dazmol taxtasi; g - tikuvlarni dazmollash uchun stend; h - yeng taxtasi

Kesish paytida bo'r naqshlarning konturlarini belgilaydi, o'rnatish paytida nazorat belgilarini qo'ying. Shu maqsadda har qanday rangdagi quruq tekis qoldiqlar ham qo'llaniladi. Ba'zan siz qalamdan foydalanishingiz mumkin, lekin hech qanday holatda kimyoviy va qizil emas - ular yuvilmaydi. To'sar g'ildirak bo'lib, yog'och tutqichda erkin aylanadi. Ular kontur chiziqlarini bir qismdan ikkinchisiga o'tkazadilar, lekin faqat paxta va zig'ir matolarida, sintetik matoda teshiklar qoladi. To'sar yordamida mato qalin adyolga joylashtiriladi, aks holda ponksiyonlar stol yuzasida qoladi. Chizmalarni qurish, matoni kesish uchun sizga o'lchagichlar va kvadratlar kerak. Dazmolsiz deyarli hech qanday mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Ushbu turdagi mato uchun zarur bo'lgan harorat rejimiga alohida e'tibor berib, temirdan foydalanishda muayyan ko'nikmalarni egallash kerak. Dazmol taxtasidan tashqari, dazmol tagliklari ham talab qilinadi. Bular paxta yoki matodan qilingan sumkalar bo'lib, ularning ichida to'kilmaydigan parchalar mahkam yotqizilgan. Yostig'i bir muncha vaqt ishlatilgandan so'ng, parchalar siqiladi; siz sumkani ochib, ko'proq parchalarni qo'shishingiz mumkin. Ko'pincha siz paxta yoki zig'ir matosidan tayyorlangan dazmol tagliklarini dazmol ostiga qo'yishingiz kerak.

Foydlanilgan adabiyotlar:

- 1.Kiyimlarni konstruksiyalash va modellashtirish o'qitish materiallari
- 2.Internet ma'lumotlari

